

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7216514>
УДК 37.011

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: ПОНЯТИЕ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ И МИРЕ

Т.А. Пакина,
аспирант

А.Н. Шамов,
д.пед.н., проф.,
НГПУ им. К. Минина,
г. Нижний Новгород

Аннотация: С древности грамотность рассматривалась в качестве одного из основных составляющих развитого общества. Первоначально грамотность понималась в узком смысле, как элементарные умения читать и писать. Постепенно это понятие трансформировалось в соответствии с растущими потребностями личности, общества и государства. В современном обществе необходимо воспитание гражданина, обладающего надпредметными компетенциями, способностями и стремлением к саморазвитию, постоянному повышению профессиональной и личностной компетентности, адаптации и эффективной интеграции к изменчивой постиндустриальной среде. В статье рассматривается формирование понятия функциональной грамотности и история развития грамотности в России и мире.

Ключевые слова: грамотность, функциональная грамотность, образование, развитие личности, компетентность, креативное мышление

FUNCTIONAL LITERACY: THE CONCEPT AND STAGES OF DEVELOPMENT IN RUSSIA AND THE WORLD

T.A. Pakina,
graduate student
A.N. Shamov,

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
NGPU them. K. Minina,
Nizhny Novgorod

Annotation: Since ancient times, literacy has been considered as one of the main components of a developed society. Initially, literacy was understood in a narrow sense, as the elementary ability to read and write. Gradually, this concept was transformed in accordance with the growing needs of the individual, society and the state. In modern society, it is necessary to educate a citizen who has super-subject competencies, abilities and desire for self-development, constant improvement of professional and personal competence, adaptation and effective integration to a changing post-industrial environment. The article discusses the formation of the concept of functional literacy and the history of the development of literacy in Russia and the world.

Keywords: literacy, functional literacy, education, personal development, competence, creative thinking

Одним из необходимых качеств индивида – члена современного общества является владение функциональной грамотностью, подразумевающей умение ориентироваться и самостоятельно действовать в неопределенных ситуациях, проявлять инициативу и принимать самостоятельные решения в меняющемся мире. Функциональная грамотность отражает эффективность использования приобретенных знаний, умений, навыков, ценностей личности в реальной жизнедеятельности, готовность к осуществлению разнообразной деятельности, способность к адаптации и развитию в неопределенной, изменчивой социальной, экономической, культурной и политической среде. Современному обществу необходимы социально ответственные, профессионально и личностно развитые граждане. Обеспечение возможностей для самореализации и развития талантов является одной из национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, при этом в ряду ключевых показателей, характеризующих достижение данной цели, стоит вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования [1]. В нашей стране сформировалась

уникальная система образования, исторически сложившаяся вследствие сочетания ряда социально-экономических, политических и культурных факторов и стремления активных людей, ученых, просветителей, интеллектуалов, к изучению и освоению передового мирового культурного и научно-технического наследия и его переработке и адаптации к реалиям отечественной культуры.

Первый этап формирования понятия грамотности и становления грамотности в России, то есть более или менее целенаправленного и систематического обучения грамоте, чтению и письму, начался еще в период зарождения русской государственности, в X-XI веках в связи с просветительской деятельностью русских князей Владимира и Ярослава, которые обучали детей грамотности, открывали школы русских городах, уделяли особое внимание культурному развитию и образованности населения. Понимание важности грамотности как ключевого социально-культурного феномена началось в эпоху правления Ивана Грозного, когда происходит быстрое развитие государства и вносятся существенные изменения в социально-политическое управление. В 1551 году Стоглавый собор рассматривает не только решения актуальных политико-экономических проблем, но и вопросы просвещения и широкого распространения грамотности: учреждение православных училищ для обучения детей грамотности, книжному письму и церковному пению. Петр I, учредивший в 1714 году цифирные школы, которые давали начальное образование сыновьям дворян и чиновников, таким образом, впервые обязал детей учиться. Дети духовенства обучались в архиерейских школах, а дети купцов и ремесленников – дома, хотя тоже имели возможность посещать школу. Образованием крестьян не занимались, однако грамоте обучали солдат, из которых около 90% были выходцами из крестьянских семей. Немногим позднее в стране начали открывать училища, но доступ к ним имело в основном городское население. В 1804 году при церковных приходах стали открывать начальные школы, при помощи которых пытались решить проблему обучения крестьянских детей. Содержались такие церковно-приходские школы из средств прихожан, а посещать их могли государственные крестьяне, не принадлежавшие помещикам. Церковно-приходские, а потом и земские школы сыграли важную роль в повышении

грамотности основной массы населения, хотя на середину-конец XIX века количество грамотных в Центральной России составляло от 1,7 % до 8,6 %. По результатам первой всероссийской переписи 1897 года число грамотных достигло уже 21,1 % (29,3 % мужчин и 13,1 % женщин умели читать) [2]. Таким образом, проблема грамотности понимается в течение длительного времени, практически до начала XX века, только как достижение элементарных навыков чтения и письма.

Второй период – этап государственного насаждения всеобщей грамотности, так называемого «ликбеза» (ликвидации безграмотности) – датируется 26 декабря 1919 года с принятием декрета Совета народных комиссаров РСФСР «О ликвидации безграмотности в РСФСР». Согласно декрету, всё население Советской России в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, было обязано учиться грамоте на родном или на русском языке (по желанию). Народному комиссариату просвещения предоставлялось право привлекать всех грамотных лиц к обучению неграмотных на основе трудовой повинности. Декрет предусматривал также создание школ для переростков, школ при детских домах, колониях и прочих учреждениях, входивших в систему Главного управления социального воспитания и политехнического образования детей. Всего за 20 лет функционирования программ ликвидации безграмотности и 10 лет действия постановления «О всеобщем обязательном начальном обучении», согласно Всесоюзной переписи населения 1939 года, грамотность граждан в возрасте от 16 до 50 лет приблизилась к 90 %. При этом идеологам и исполнителям описанных действий удалось сделать школу по-настоящему привлекательной посредством развертывания масштабной волонтерской кампании по привлечению населения к культурно-просветительской деятельности, объявления всеобщего «культпохода». Принятые меры способствовали не только многократному увеличению численности грамотного населения страны, но и ускорению темпов индустриализации, научно-промышленного роста, что стало условием выживания и развития страны [3].

Следующий, современный этап развития грамотности делает упор на формирование фундаментальной функциональной грамотности населения, грамотности более высокого порядка,

отвечающей потребностям высокотехнологичного общества, для которого характерны перманентно высокий темп развития и уровень неопределенности. Впоследствии с ускорением темпов научного прогресса, ростом технической оснащенности и усложнением технологических процессов в экономике страны устойчиво росла необходимость в высокообразованных и высококультурных личностях, вследствие чего образование принимало все более фундаментальный и всеобъемлющий характер, являясь источником учебной и профессиональной грамотности, развития компетентности. Образование в Советской России считалось одним из лучших в мире. Вынужденная изоляция страны и упор на политическую корректность образования способствовали формированию уникальной и цельной системы образования, обучения и воспитания советского гражданина. В ранний постсоветский период появились и получили распространение упрощенные тестовые формы оценки знаний, вследствие чего в течение нескольких десятилетий образование в России свелось к овладению одинаковыми для всех элементарными навыками и умениями, которые интерпретировались как универсальные и максимально востребованные. Для настоящего времени характерна ориентация на оптимальную интеграцию советских традиций по овладению фундаментальными знаниями, и новаторских подходов, форм и способов обучения, воспитания и оценивания образовательных результатов.

Под «грамотностью» понимают «определенную степень владения человеком навыками чтения и письма в соответствии с грамматическими нормами родного языка, изменяющуюся на различных этапах исторического и социально-экономического развития общества» вместе с повышением культурных запросов населения страны [4]. В настоящее время в странах, достигших сплошной грамотности населения, данный статистический показатель заменен на «образование». Большая советская энциклопедия предлагает в качестве определения образования «процесс и результат усвоения систематизированных знаний, умений и навыков, а также передачи от поколения к поколению всех выработанных человечеством духовных богатств, трудовых навыков и умений, приобщение и овладение культурой, как необходимое условие подготовки к жизни и труду». Образование в современном мире – это

«процесс педагогически организованной социализации, объединяющей обучение и воспитание, обеспечивающие культурную преемственность поколений и готовность человека к выполнению социальных и профессиональных ролей». В процессе образования целенаправленно воспитываются и развиваются социально ценные качества личности, которая приобретает опыт, знания, навыки деятельности, обеспечивающие полноценное развитие личности и включение ее в социально ценную деятельность. Образование сегодняшнего дня не ограничивается обучением чтению и письму, а подразумевает комплексный процесс воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на фундаменте ценностей и традиций государства и общества, предъявляющего высокие требования к его членам. Становится уже недостаточно владеть элементарными навыками счета, чтения и письма – появляется и растет необходимость применять, расширять и углублять эти знания в практической деятельности, а также креативно их преобразовывать и организовывать для эффективного решения актуальных задач личности и общества в различных сферах. Таким образом, исходное понятие общей грамотности дополняется понятием функциональной грамотности.

Начиная с 60-х годов XX века проблема оценки и повышения грамотности населения начинает рассматриваться как общемировая проблема. Изучение ЮНЕСКО сферы развития образования и повышения грамотности населения отдельных стран мира, проведенная детализация и систематизация имеющейся терминологии привела к формированию единого понятия «грамотности». Уже тогда грамотность рассматривалась в качестве одного из основных показателей развития общества и государства. Постепенно происходит разграничение и уточнение терминов «грамотность» и «функциональная грамотность», и в 1965 году на Всемирном конгрессе министров просвещения, проводимом под эгидой ЮНЕСКО, впервые было предложено использовать термин «функциональная грамотность». Первоначально термин был связан с разработкой и внедрением проектов и программ по увеличению грамотности населения в развитых странах, обновлением методов и актуализацией содержания обучения чтению, письму, математическим и естественнонаучным предметам. В качестве значимого фактора

выделялся поиск возможностей для связи процесса получения знаний с повышением эффективности и производительности труда, а также улучшением условий жизни квалифицированной рабочей силы. Однако, неверно было бы сводить данную категорию только к экономическим факторам, недооценивая социально-культурные и политические аспекты [5].

В это же время в развитых странах начали проводить первые исследования уровня функциональной грамотности, которые показали неспособность образовательной системы обеспечить достаточный уровень функциональной грамотности населения в современном обществе постоянно обновляющихся знаний и технологий. Согласно проводимым исследованиям, функциональная безграмотность наблюдалась не только в развивающихся, но и в передовых странах. Исследования показывают, что к функционально неграмотным относятся порядка 10 % активного и трудоспособного населения западноевропейских стран. К примеру, в Великобритании было выявлено примерно 7 миллионов функционально безграмотных граждан страны (20 % населения), в Германии – более 3 миллионов граждан. Около трети жителей США и Канады в активном трудоспособном возрасте оказались функционально неграмотными. В России международные эксперты оценивают количество людей, сталкивающихся с проблемами из-за функциональной безграмотности, в диапазоне от 25 до 40 % общего населения страны.

Функциональная грамотность понимается ЮНЕСКО как способность и возможность принимать участие во всех видах деятельности, в которых грамотность необходима для эффективного функционирования группы, к которой принадлежит индивид, его социального окружения и общества (общины) в целом, а также для своего собственного развития, то есть личностной самореализации.

В повседневной жизни функционально безграмотные люди не способны, к примеру, решить арифметическое уравнение, корректно заполнить адрес на почтовом конверте, следовать инструкциям в быту, использовать промышленное оборудование на работе и применять свои теоретические знания из различных областей для реализации практических целей. В настоящее время происходит осознание социально-экономических составляющих проблемы функциональной неграмотности, связанных с ней производственных и

бытовых потерь. Для ликвидации описанных пробелов в функциональной грамотности расходуются многомиллиардные бюджеты, разрабатываются программы по ее предотвращению и минимизации [6, с. 181-182].

В понятие «функциональная грамотность» включается элементарная и фундаментальная. Элементарная функциональная грамотность, в соответствии с первоначальным определением ЮНЕСКО – это характеристика, применимая к любому лицу, владеющему навыками чтения, счета и письма и способному интерпретировать короткий текст социально-бытовой тематики и представить рассказ о своей повседневной жизни. Фундаментальная функциональная грамотность – это характеристика человека, обладающего способностями более высокого порядка: метакомпетенциями, над- и межпредметными компетенциями, стремлением и потенциалом к непрерывному самообразованию, саморазвитию, и саморегуляции, способствующими росту профессиональной и личностной компетентности личности, тесно связанной с потребностями, мотивами и интересами человека творческого, духовно, интеллектуально и нравственно развитого [7, с. 466-467].

Таким образом, выдвигается и развивается идея непрерывного образования, расширения границ овладения грамотностью до глобальных масштабов, как цели и средства адаптации и эффективной интеграции личности в современной среде. В формировании у индивида таких качеств и развитии способностей огромная роль отводится учителю – его личности, квалификации, компетенциям, грамотным, выверенным методам и технологиям обучения и воспитания личности. Понятие «функциональной грамотности» приобретает все большую актуальность в современной жизни в целом и особенно в образовательной сфере, появляются новые смыслы и значения, выделяются различные сферы ее проявления, подходы и методы формирования. 1990 год был объявлен ЮНЕСКО Международным годом грамотности, а период с 2002 по 2012 годы – десятилетием грамотности.

В настоящее время существует несколько признанных экспертных организаций, которые проводят независимую международную оценку уровня функциональной грамотности как

промежуточного или итогового образовательного результата в около 70 странах мира [8, с. 5]. Основными в современном мире считаются следующие направления функциональной грамотности: читательская, математическая, естественнонаучная, общекультурная грамотность, а также ряд других современных областей, таких как: глобальные компетенции, креативное мышление, финансовая и правовая грамотность и ряд других, возникающих в ответ на потребности общественного развития.

Список литературы

[1] Российская Федерация. Законы. Указ Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». – Принят 21 июля 2020 г. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726>. (дата обращения: 10.08.2022).

[2] Гудкова Е. Когда умение читать и писать стало общепринятой нормой? – Портал «Культура.РФ». – 2022. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.culture.ru/s/vopros/chitat-i-pisat/>. (дата обращения: 15.08.2022).

[3] Кудряшов К. Принуждение к грамотности. Почему обучение стало условием выживания СССР? – Аргументы и факты. – 25 июля 2020 г. [Электронный ресурс]. – URL: https://aif.ru/society/history/prinuzhdenie_k_gramotnosti_pochemu_obuchenie_stalo_usloviem_vyzhivaniya_ssr. (дата обращения: 12.08.2022).

[4] Большая российская энциклопедия – электронная версия. Bigenc.ru. [Электронный ресурс]. – URL: <https://bigenc.ru/education/text/2375915>. (дата обращения: 10.08.2022).

[5] Пакина Т.А. Развитие функциональной грамотности и формирование понятия «функциональная грамотность» в России / Т.А. Пакина // Вестник педагогических наук. – 2022. №5. 87-90 с.

[6] Фролова П.И. К вопросу об историческом развитии понятия «Функциональная грамотность» в педагогической теории и практике / П.И. Фролова. // Наука о человеке: гуманитарные исследования. Раздел 2. Педагогические науки. – 2016. № 1 (23). 179-185 с.

[7] Сизякина В.М. Феномен функциональной грамотности в современной высшей школе / В.М. Сизякина, Т.А. Лопатухина //

Научные ведомости. Серия: Гуманитарные науки. – 2019. Том 38. № 3. 463-472 с.

[8] Николина В.В. Развитие функциональной грамотности обучающихся в образовательном процессе / В.В. Николина. // Нижегородское образование. – 2021. №1. 4-13 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Russian Federation. Laws. Decree of the President of the Russian Federation "On the national development goals of the Russian Federation for the period up to 2030". – Adopted on July 21, 2020 [Electronic resource]. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726>. (Date of access: 08/10/2022).

[2] Gudkova E. When did the ability to read and write become the generally accepted norm? – Portal "Culture.RF". – 2022. [Electronic resource]. – URL: <https://www.culture.ru/s/vopros/chitat-i-pisat/>. (date of access: 08/15/2022).

[3] Kudryashov K. Coercion to literacy. Why did education become a condition for the survival of the USSR? – Arguments and Facts. – July 25, 2020 [Electronic resource]. – URL: https://aif.ru/society/history/prinuzhdenie_k_gramotnosti_pochemu_obuchenie_stalo_usloviem_vyzhivaniya_ssr. (date of access: 08/12/2022).

[4] Great Russian encyclopedia – electronic version. Bigenc.ru. [Electronic resource]. – URL: <https://bigenc.ru/education/text/2375915>. (Date of access: 08/10/2022).

[5] Pakina T.A. The development of functional literacy and the formation of the concept of "functional literacy" in Russia / T.A. Pakina // Bulletin of Pedagogical Sciences. – 2022. No. 5. 87-90 p.

[6] Frolova P.I. To the question of the historical development of the concept of "functional literacy" in pedagogical theory and practice / P.I. Frolova. // Human Science: Humanities Research. Section 2. Pedagogical Sciences. – 2016. No. 1 (23). 179-185 p.

[7] Sizyakina V.M. The phenomenon of functional literacy in modern higher education / V.M. Sizyakina, T.A. Lopatukhina // Scientific Bulletin. Series: Humanities. – 2019. Volume 38. No. 3. 463-472 p.

[8] Nikolina V.V. Development of functional literacy of students in the educational process / V.V. Nikolina. // Nizhny Novgorod education. – 2021. No. 1. 4-13 p.

© Т.А. Пакина, А.Н. Шамов, 2022

Поступила в редакцию 08.09.2022

Принята к публикации 30.08.2022

Для цитирования:

Пакина Т.А., Шамов А.Н. Функциональная грамотность: понятие и этапы развития в России и мире // Инновационные научные исследования. 2022. № 9-1(21). С. 172-182. URL: <https://ip-journal.ru/>